

ТИПЫ ЮМОРА ПО ЯЗЫКУ ИЗЛОЖЕНИЯ

З.М.Сабиралиева, Ж.А.Касымова, Р.К.Машиева,
Ст. преподаватели ОшГУ

Аннотация. В статье юмор рассматривается как ментально-речевое произведение. Цель статьи – проанализировать юмористические тексты по языку изложения, продемонстрировать причины и механизмы межъязыковой интерференции при порождении и восприятии юмористического текста и рассмотрены с точки зрения лингвоэтнокультуроведения, лингвоконцептологии и когнитивного языкознания.

Ключевые слова: интерференция, менталитет, речь, текст, юмор, анекдот, язык, культура.

Часто разбивка текстов на типы осуществляется с учетом языка говорящего и языка слушающего. Говорящий рассказывает на одном языке, слушающий понимает его или его не понимает вообще. Участники общения владеют двумя разными языками или несколькими, свободно переходя с одного языка на другой. Нередко встречаются анекдоты, возникшие в результате взаимодействия языков. В их тексте имеют место слова и выражения двух или нескольких языков. Взаимодействие двух языков в сознании общающихся называется интерференцией. Смешение единиц разных языков речи часто проявляется в виде речевых ошибок, стилистических погрешностей, семантических сдвигов и т.д. Иногда речевые устные и письменные ошибки, отклонения от норм орфоэпии и орфографии и т.д. называют отрицательной интерференцией.

В статье юмор рассматривается как ментально-речевое произведение, поэтому в ней доминируют процедуры и методы анализа, используемые в лингвистике текста. **Объектом исследования** являются юмористические тексты, анализируемые по языку изложения и рассматриваемые с точки зрения лингвоэтнокультуроведения, лингвоконцептологии, когнитивного языкознания и других направлений современного языкознания.

В силу того, что в работе приводятся и анализируются юмористические произведения разных народов – генетически близких и отдаленных, идеологически сходных и противоположных, в культурном отношении одноуровневых и разноуровневых и т.д. – фактический материал рассматривается с помощью **процедур сравнения и сопоставления**.

По языку изложения юмористические речевые произведения бывают разными. Они классифицируются на разных основаниях и по разным критериям. Рассмотрим несколько примеров.

Например, наличие в тексте словосочетания *родной язык* не всегда означает, что в нем противопоставляются родной и неродной языки участников разговора.

– *Какой твой родной язык?*

– *Не знаю.*

– *Ну на каком языке ты думаешь?*

– Я вообще не думаю [https://www.anekdot.ru/id/-10011251/].

Комический эффект возник в результате двойного отрицания: в первом случае отвечающий выражает незнание родного языка, во втором – неспособность мыслить. Второе отрицание вызывает смех, потому что усиливает первое отрицание. Данный юмор не относится к тем речевым произведениям, которые содержат противопоставление двух языков – родного и неродного. В тексте высмеивается тупость отвечающего и его интеллектуальная ограниченность. А может быть, в нем говорится о равнодушии собеседника к теме разговора, проявляющего безразличие к вопросу спрашиваемого. В любом случае второй ответ вызывает смех, и анекдот приводится в ситуациях общения, когда человек показывает свою интеллектуально-речевую слабость, пассивность и равнодушие.

Обратимся к узбекскому юмору под названием аския, которая распространена среди кыргызов ограниченно. Ее используют кыргызские населения Узбекистана и жители сопредельных территорий. Приводимая ниже аския основана на двусмысленности выделенной части:

Гайыпжан: «*Пахтада чарм чопон кийиб, у екдан бу екка чошиб юрибмиз тери шимни кўр деб*» – ойтипти // Гайыпжан: «*Пахтада чаар чапан кийип, ал жактан бул жакка чаап жүрөсүз теришимми / теришимди // тери шымды көр деп*» – айтыптыр // Гайипджан сказал: «*Бегаєте туда-сюда в полосатом халате, смотри, мол, как я собираю // смотри, мол, на мои кожаные брюки*». Здесь узбекские омофоны *теришимми* «как я собираю // смотри, на мой сбор» и *тери шимни* «кожаные брюки» теряют каламбурные качества и остроумие в переводе на кыргызский язык и особенно на русский. В кыргызском переводе омонимия искажается, в русском языке совершенно исчезает. В узбекском тексте наличие словосочетания *чарм чопон кийиб* «надев полосатый халат/в полосатом халате» служит фоном для ассоциации с кожными брюками, а наличие слова *пахтада* «на хлопке» – для ассоциации со сбором хлопка. Поэтому омофоны вызывают двусмысленное понимание информации и служат основанием аския.

Кыргызские слушатели воспринимают ее тройко: 1) однозначно понимают те, которые владеют узбекским языком или живут в Узбекистане и на сопредельных территориях; 2) понимают информацию, содержание текста, но юмор не осознают; 3) не понимают смысла текста, осознают только имя персонажа и его действие. Адекватное восприятие юмора возможно только со стороны носителей узбекского языка.

Следует отметить, что недопонимание смысла юмора нередко связывается с наличием иноязычных, инонациональных, инокультурных или окказиональных слов, словосочетаний и фраз.

Приведем пример, где наличие иноязычных и просторечных слов в русском юморе делает его непонятным для носителей кыргызского языка. В трех подходящих ситуациях в беседе с кыргызами мы привели русскоязычный анекдот:

– У тебя какая машина?

– Лада Приора.

– Да ну, фуфло какое!

– Ну, черт его знает, тебе из трамвая виднее.

Текст небольшого объема. В нем есть непонятные для обычного читателя (например, для среднеобразованного кыргыза) наименования: *Лада Приора* (марка автомобиля), *фуфло* (просторечное слово в значении «ерунда, пустяк, чушь») и *черт* (разговорное в значении «кто»). Лексикон текста свидетельствует об уровне культуры участников разговора. Юмор задевает стиль беседы тех, которые не имеют образования и в каждом удобном случае хотят выделить свое превосходство над собеседником и даже унижить его. Отвечающий называет транспортное средство собеседника словом *фуфло*, а второе лицо соответствующим образом реагирует, подчеркивая отсутствие у того собственного автомобиля и то, что он ездит на общественном транспорте.

Явное проявление взаимодействия двух лингвокультур – немецкой и кыргызской – мы обнаруживаем в следующем юмористическом тексте:

Служил один кыргыз в разведротте в годы Второй Мировой. Отправили его группу за "языком". Вот видит кыргыз, стоят два офицера гестапо. Калякают о чем-то, никого не трогают. Кыргыз затаился и выжидает. Тут как раз вовремя один из фрицев отошел куда-то. Может за куревом ушел. Кыргыз время даром терять не стал, подкрался сзади и оглушил гестаповца. Кляп ему в рот и потащил за воротник к лесу. Да только было дотащил, как тут появился тот, второй вражеский офицер. Кыргыз, тащивший свой трофей, залег. Тот орет на всю округу "Конрад! Конрад!" И вот тогда наш кыргыз так изумленно посмотрел на пленника своего и спросил: "Эй, тууган, Коңурат болсоң, бул жакта эмне кылып жүрөсүң?!" (ээ, родич, если ты из кыргызского рода Коңурат, то что ты здесь делаешь?).

Суть юмора заключается в отождествлении кыргызом немецкого распространенного антропонима *Конрад* с кыргызским словом *коңурат*, именующим один из родов правого крыла кыргызов. В тексте подчеркивается **простодушие, небдительность и патриархальность сознания** отдельных представителей этноса.

Известно, что русские относительные прилагательные с суффиксом *-ск-* и окончаний *-ий* нередко встречается в кыргызскоязычном юморе с русскими «вкраплениями».

В качестве примера приведем популярную среди молодежи шуточную песню Азамата Исмаилова «*Келин келгенский / Невестка пришла*». Текст оставляет желать лучшего в содержательно-семантическом, логическом и художественно-поэтическом планах. Тем не менее, песня получила распространение в молодежной среде и более 3 лет не сходила с экрана некоторых каналов республиканского телевидения, часто передавалась по заявкам молодых телезрителей.

Кратко прокомментируем содержание текста этой шуточной песни с точки зрения темы нашей работы.

<i>Келин келди, ак жоолук салынып Өзүнчө эле ничешка, макияж жасанып</i>
--

<i>Пришла невестка в белом платке, Такая вся из себя в макияже, Свадьба – это весело, все прекрасно</i>

<p><i>Той деген сонун, баардыгы ништяк Эртеден кечке жыргашат эки жаш. Кайырма Келин келгенский, чайдан куйганский, Кайын-эне, кайын-ата жыргаганский. Келин келгенский, үйдө отурганский, Күйөөсүн аябай семиртип бакканский. Алыстан кычырап келет, кудалар тарап Бири-бирин алар сынап карап: «Эй, келин-келин, бизге чайдан бер...» Кайырма Келин келгенский, чайдан куйганский, Кайын-эне, кайын-ата жыргаганский. Келин келгенский, үйдө отурганский, Күйөөсүн аябай семиртип бакканский.</i></p>	<p><i>С утра до вечера веселятся молодые. Припев Невестка пришла, чай налила Свекровь со свекром этому рады. Невестка пришла, дома сидит И мужа очень откормила. Издали невесту крадут, Сваты смотрят друг на друга оценивающе: «Эй, невестка, наливай-ка чаю...» Припев Невестка пришла, чай налила Свекровь со свекром этому рады. Невестка пришла, дома сидит И мужа очень откормила.</i></p>
---	--

Как видим, текст обладает небольшой информационной и содержательной ценностью. В нем есть русские просторечные слова *ничешка*, *ништяк* и косметологический термин *макияж*. Припев состоит из четырех строк и используется повторно. Все строки припева заканчиваются русским двойным аффиксом *-ский* (суффикс+окончание), который присоединяется к глагольному аффиксу *-ган*, *-кан*, являющемуся признаком прошедшего времени. Рифма припева, следовательно, состоит из четырех строк с одинаковой завершающей частью:

*...куйга́нский
...жыргага́нский
...отурга́нский
...бакка́нский*

Эта часть припева имеет разную ритмику: первое и четвертое слова состоят из трех слогов, второе и третье – из четырех. Ударение падает на аффиксы глагола прошедшего времени. Кроме того, первая и третья строки начинаются с двуязычных предложений: *Келин келгенский* «Невестка пришла/явилась». Здесь отсутствует согласование. По требованию русской лингвокультуры предложение должно было иметь форму: *Келин келгенская*, поскольку слово *келин* «невеста» – существительное женского рода. А кыргыз вольно употребляет произведенное им самим слово-«прилагательное». Аффикс *-ский* с точки зрения логики языка совершенно излишен. Он присутствует для колорита и создания юмора и не имеет смысловой нагрузки. Производитель речи как бы представляет себя европеизированным, знающим русский язык и оригинальным в выражении действий невестки, нарочито нарушая нормы родного языка. Просторечные русские слова (*ничешка*, *ништяк*) тоже усиливает эффект шутки и свободного мыслеформления.

Необходимо отметить, что аффикс *-ский* часто встречается в шутках по поводу речи русскоязычных кыргызов, демобилизованных из армии (при СССР) советских граждан, мигрантов и т.д.

Стихотворение стало популярным не только наличием русского аффикса *-ский* и соответствующих повторов, намека на его употребительность в разговорном дискурсе, но и тем, что получило весьма оригинальное ритмичное оформление, которое было воодушевленно воспринято кыргызской молодежью и некоторыми носителями русского языка.

Признаки текста близки друг к другу, тем не менее, все они вместе общий корпус свойств рассматриваемого речевого произведения. При определении свойств текста мы руководствовались положениями и выводами, содержащимися в трудах известных теоретиков текстологии (Е. Косериу (1963), М. Хэллидей (1979), К. Гаузенблас (1988), И.Р. Гальперин (1981), В.И. Кодухов (2013), Л.М. Лосева (1980), С. Омуралиева (2002), С.Дж. Мусаев (2010), Т.С. Маразыков (2005), К.З. Зулпукаров (2005), С.К. Эшманова (2017), Г.А. Мадмарова (2014) и др.) [Зулпукаров, 2016: 669-671].

Иногда буквальный перевод отдельных слов с другого языка на родной может вызвать комический эффект.

*Парень приехал учиться в город из далекого села. Ему понравилась русская девушка, но как с ней объясниться он не знал. Пошел в библиотеку, взял словарь, перевел дословно несколько выражений: Мен сени жакшы көрөм (я тебя люблю), сенден айланайын (ласкательное выражение в значении «милая»), сен мага тийсең, мен сени алам (если пойдешь за меня, я возьму тебя в жены) и подходит с бумажкой к девушке, говорит ей: **Я тебя хорошо вижу! Чтобы я крутился вокруг тебя! Если ты меня потрогаешь, я тебя возьму!*** [<https://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=1006234&page=2>]

Здесь выделены слова: *жакшы көрөм* «люблю» (*жакшы* «хорошо, прекрасно»), *көр-* «видеть», *-ө* деепричастный аффикс настоящего-будущего времени, *-м* «я», т.е. аффикс 1 л. ед.ч. («моя любимая», букв. «чтобы я кружился»); в казах. яз. *айланайын*, где отмечается наличие перестановки звуков: *лан –нал*. В тюркских языках конечное *-ң / -н* содержит значение «ты, вы»: ср. башк. *бара -ң* «ты идешь» при *бара -м* «я иду» [Щербак, 1981: 76-77], кырг. диал. *бары -ң* «идите вы» при *бар -сын* «пусть идет он/она» *бала -ң* «твой ребенок» при *бала -м* «мой ребенок».

Таким образом, этимология кыргызского ласкательного слова *айланайын* сама по себе свидетельствует о том, что оно является сложным по происхождению и совмещает в своей семантике конкретные значения своих составляющих. А буквальный перевод значения слова в виде «Чтобы я кружился (вокруг тебя)» не мотивирует его употребления. Перевод условной словоформы *тийсең* в виде «если ты потрогаешь» понятен только тем, которые обладают кыргызско-русским или русско-кыргызским двуязычием и воспринимают его как шутку. А с точки зрения русского языкового мышления русская, завершающая часть юмора вызовет только смех: она оправдана с позиции кыргызского языка и алогична с позиции другого языка. Потому что сема «хорошо вижу» не тождественна семе «люблю»; сема «чтобы я крутился (вокруг тебя)» – семе «милая», сема «ты (меня) потрогаешь» – семе «пойдешь за меня, выйдешь за меня замуж». Кыргыз-участник общения идентифицирует нетождественные значения лексем двух языков, руководствуясь материалами

лексикографического издания, отражающие данные только стандартного языка.

Основу юмора составляет несоответствие семантического объема лексем и фразеологизмов разговорной речи.

Эти свойства текста определяют его как организованную информационную структуру, имеющую в своем составе элементы комического. Юмористический смысл текста понимается однозначно только носителями кыргызско-русского двуязычия. Монолингвам недоступен юмор данного речевого произведения.

Исходя из вышеизложенного, можем сделать некоторые общие выводы.

1. Юмор является многоплановым когнитивно-речевым произведением. Юмор чаще всего оформляется в виде анекдота, шутки, «случаев из жизни» и т.д.

2. Анекдот обладает всеми признаками текста.

3. В статье подробное освещение получило единство юмора и национально-культурных стереотипов, продемонстрированы причины и механизмы межъязыковой интерференции при порождении и восприятии юмористического текста, описаны некоторые разновидности национально-культурных лакун в юмористическом тексте.

Литература:

1. Зулпукаров, К.З. Введение в китайско-кыргызское сравнительное языкознание [Текст] / К.З. Зулпукаров. – Бишкек: Бийиктик, 2016. – 768 с.

2. Сабиралиева, З.М. Концепт «Юмор» в ментальной семантике языка [Текст] / З.М. Сабиралиева // Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Бишкек, 2022. – 23 с.

3. Щербак, А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Глагол) [Текст] / А.М. Щербак. – Ленинград «Наука», 1981. – 184 с.

4. <https://www.anekdot.ru/id/-10011251/>

5. <https://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=1006234&page=2>